

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ ПРОЗРАЧНЫХ ЯЩИКОВ

¹Бахрамжан Расаходжаев, ²Шавкат Клычев, ³Ахадов Жобир, ⁴Zhao Mingzhi,
⁵Усмонжон Ахмаджонов, ⁶Абдурауф Хамдамов, ⁷Жасур Шоимов, ⁸Санобар Ахматова

^{1,3,5,6,7}Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Республики Узбекистан, г. Ташкент

²Научно-технический центр Академии наук, г. Ташкент, Узбекистан

⁴Технологический университет Внутренней Монголии, Хух-Хото, Китай

⁸Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421404>

***Аннотация.** В данной работе представлены результаты экспериментов по исследованию влияния тепловых характеристик окружающей среды на тепловые режимы прозрачных ящиков. Для проведения экспериментов по разработанной нами нестационарной тепловой модели солнечных теплиц, сконструировано два одинаковых прозрачных ящика размерами 0,80x0,65x0,80 м. Прозрачные ящики имеют прямоугольные формы. Один прозрачный ящик - со стеклянными стенками, а другой - с полиэтиленовыми. Исследовано влияние тепловых характеристик окружающей среды и тепловые режимы внутри прозрачных ящиков с пленочными и стеклянными прозрачными стенками. Результаты экспериментов показывают, что при максимальной температуре воздуха окружающей среды в 42°C 26.07.2024г. в 13:47 часов в прозрачных ящиках с полиэтиленовыми и со стеклянными стенками температура воздуха повышается до 28% и 38% соответственно, а в 04:39 часов влажность увеличивается до 8% и 16% соответственно. Таким образом, влияние тепловых характеристик окружающей среды на тепловые режимы прозрачных ящиков со стеклянными стенками, при максимальной температуре окружающей среды, больше в 1,3 раза, чем в прозрачных ящиках со полиэтиленовыми стенками, а влажность уменьшится в два раза.*

***Ключевые слова:** Солнечная энергия, прозрачное ограждение, прозрачные ящики, температура, влажность, стекло, полиэтиленовая пленка.*

Введение

Вопросы энергосбережения актуальны в строительстве (здания и сооружения), в солнечных тепловых установках, а также в теплицах. Для решения задач энергосбережения, в частности, необходимо создавать нестационарные тепловые модели таких объектов, максимально учитывающие их основные параметры в максимально возможной степени. Многофакторный характер проблемы приводит к тому, что в настоящее время в основном используются упрощенные методы их вычислительного анализа, в основном основанные на стационарных моделях [1-4].

В работах [5-6] рассматривается нестационарная единая тепловая модель солнечного водонагревателя, которая позволяет исследовать динамику температур нагрева основных элементов солнечного водонагревателя (прозрачного ограждения, приемника, теплоизолирующего грунтового дна).

Исследование основных конструктивных параметров энергоэффективных солнечных теплиц и их основных компонентов для определения коэффициентов светопропускания прозрачного ограждения рассмотрены в работе [7].

Исследование теплового режима солнечных теплиц индивидуального назначения с учетом их конструктивных особенностей, рассмотрено в [8-9].

Автоматическая система управления в теплице и расчеты температур нагрева прозрачных экранов и их технико-экономические показатели рассмотрены в работах [10-14].

Основная часть

Для проведения экспериментов по разработанной нестационарной тепловой модели солнечных теплиц, нами сконструировано два одинаковых прозрачных ящика размерами 0,80x0,65x0,80 м. Прозрачные ящики имеют прямоугольные формы. Один прозрачный ящик - со стеклянными стенками, а другой - с полиэтиленовыми. Исследовано влияние тепловых характеристик окружающей среды и тепловые режимы внутри прозрачных ящиков с пленочными и стеклянными прозрачными стенками.

Схемы и конструкции прозрачных ящиков с пленочными и со стеклянными прозрачными стенками представлены на рисунке 1.

Прозрачный ящик
со стеклянными стенками

Прозрачный ящик
с полиэтиленовыми стенками

Рис.1. Схемы и конструкции прозрачных ящиков с пленочными и со стеклянными прозрачными стенками.

Результаты исследований

Эксперименты по исследованию влияния тепловых характеристик окружающей среды на тепловые режимы прозрачных ящиков начались проводиться с 1 июля 2024 года и проводятся по сей день, в закрытых прозрачных ящиках с пленочными и со стеклянными прозрачными стенками. Общий вид полигона, с места проведения экспериментов прозрачных ящиков, измерительных приборов и оборудования приводиться на рисунке 2.

Рис.2. Общий вид ящиков с прозрачными стенками при проведении экспериментов по исследованию тепловых потерь.

В прозрачных ящиках использовались: полиэтиленовая пленка, толщиной - 0,2 мм, и оконное стекло, толщиной - 4 мм.

Результаты суточных измерений температуры воздуха в окружающей среде и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и полиэтиленовыми стенками представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Результаты суточных измерений температуры воздуха в окружающей среде и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и с полиэтиленовыми стенками на 26.07.2024 г.

Как видно из рисунка 3, результаты суточных измерений температуры воздуха окружающей среды и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и с полиэтиленовыми стенками на 27.06.2024г. При температуре воздуха окружающей среды в 13:47 имеет максимальное значение 42°C, проходя через прозрачный ящик с полиэтиленовыми стенками, имеет среднее значение 59°C, разность температур воздуха составляет 17 °C. Это объясняется тем, что полиэтиленовыми стенками прозрачного ящика поглощается часть тепла, что приводит ограничению теплообмена через воздух при этом внутри прозрачного ящика образуется истинный парниковый эффект, что приводит к повышению температуры воздуха внутри ящика на 28 %. А проходя через прозрачный ящик со стеклянными стенками, температура воздуха имеет среднее значение 68°C, разность температур воздуха

составляет 26 °С. Это объясняется тем, что солнечные лучи проходя со стеклянными стенками прозрачного ящика внутри прозрачного ящика образуется парниковый эффект, поглощается часть тепла, что приводит к повышению температуры воздуха внутри ящика на 38 %.

Рис. 4. Результаты суточных измерений влажности воздуха в окружающей среде и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и полиэтиленовыми стенками на 27.07.2024 г.

Результаты суточных измерений влажности воздуха в окружающей среде и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и полиэтиленовыми стенками на 27.07.2024 г. На рисунке 4 показано, что влажность воздуха окружающей среды в 04:39 часов имеет максимальное значение 46%, в прозрачном ящике с полиэтиленовыми стенками составляет 54%, разность влажности воздуха составляет 8%. А в прозрачном ящике со стеклянными стенками составляет 62%, разность влажности воздуха составляет 16%. Это объясняется тем, что стенки прозрачного ящика с полиэтиленовой пленкой более проницаемы для водяного пара, что позволяет части влаги выходить из прямоугольного ящика, в отличии, от стенок прозрачного ящика со стеклянными стенками. Необходимо отметить, что стекло негигроскопично, то есть не может поглощать влагу из воздуха. Стекло имеет более высокую теплопроводность, чем полиэтиленовая пленка.

Заключение

Результаты экспериментов показывают, что при максимальной температуре воздуха окружающей среды в 42°C 26.07.2024г. в 13:47 часов в прозрачных ящиках с полиэтиленовыми и со стеклянными стенками температура воздуха повышается до 28% и 38% соответственно, а в 04:39 часов влажность увеличивается до 8% и 16% соответственно.

Таким образом, влияние тепловых характеристик окружающей среды на тепловые режимы прозрачных ящиков со стеклянными стенками, при максимальной температуре окружающей среды, больше в 1,3 раза, чем в прозрачных ящиках со полиэтиленовыми стенками, а влажность уменьшится в два раза.

REFERENCES

1. В.Н. Куприянов, Проектирование теплозащиты ограждающих конструкций, Казань, 163 (2011).

2. Руководство по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий, Стройиздат, Москва, 141 (1985).
3. Р.Р. Авезов, А.Ю. Орлов, Солнечное отопление и горячее водоснабжение, Издательство «Наука», Ташкент, 284.
4. В.В. Покотилов, М.А. Рутковский, Использование солнечной энергии для повышения энергоэффективности жилых зданий, Минск, 64 (2015).
5. Б. Расаходжаев, А.И. Исманжанов, Ш.И. Клычев, Солнечные установки для индивидуального использования в сельской местности и роговых районах, РФ. Изд. НОО «Профессиональная наука», 131 (2020).
1. 6. Исманжанов А.И., Клычев Ш.И., Рассаходжаев Б.С., Токонова Т.С., Бородин Д.В., Тепловая эффективность солнечных коллекторов для нагрева грунтовых вод, *Appl. Sol. Energy*, 47, 4, 318-320 (2011).
6. А.И. Исманжанов, Ш.И. Клычев, Б.С. Расходжаев, З.К. Ермакова, Исследования по определению коэффициентов светопропускания прозрачной защиты, *Гелиотехника*, 6, 84-87 (2018).
7. С.И. Клычев, Б.С. Рассаходжаев, З.З. Ахадов, У.З. Ахмаджонов, Ч.А. Адылов, Исследование теплового режима солнечных теплиц индивидуального назначения с учетом их конструктивных особенностей, *Прикладная солнечная энергетика*, 58, 1, 121-126 (2022).
8. Б.С. Расаходжаев, М.О. Бобоева, О.У. Дилишатова, И.Р. Машрапова, С.Б. Бекчанов, Особенности расчетов при исследовании солнечных теплиц с учетом аккумулятора тепловой энергии, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1212, 1, 012041 (2023).
9. Б. Расаходжаев, Zhao Mingzhi, У. Ахмаджонов, и другие. Автоматическая система управления влажностью почвы в теплице с помощью исследования солнечных фотоэлектрических систем, *E3S Web of Conferences*, 461, 01080 (2023).
10. Chang, C., Xu, X., Guo, X., ... Bao, D., Zhao, M. Experimental and numerical study during the solidification process of a vertical and horizontal coiled ice to rage system *Energy*, 2024, 298, 131325.
11. Mingzhi, Z., Yingjie, L., Zheng, H., ... Rasakhodzhaev, B.S., Jobir, A. Research on the influence of solar radiation fuzzy adaptive system on the wet and hot environment in greenhouse *Case Studies in Thermal Engineering*, 2024, 58, 104440
12. Ш.И. Клычев, С.А. Бахрамов, В.В. Харченко, В.А. Панченко, А.А. Цукерваник, Д.Е. Кадыргулов, Т. Файзиев, Методика расчета температур нагрева плоских прозрачных экранов для солнечных электростанций. *Прикладная солнечная энергетика*, 58, 2, 259-263 (2022) DOI: 10.3103/S0003701X22020104.
13. Б. Расаходжаев, С. Махмудов, Ф. Муминов, Выбор системы отопления на основе климатических условий Узбекистана и расчетов технико-экономических показателей альтернативных систем: На примере солнечной теплицы с трансформируемым зданием, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 939, 1, 012003 (2021).
14. М.А. Михеев, И.М. Михеева, Основы теплопередачи, Энергия, Москва, 380 (1997).
15. КМК 2.01.01-94 РУз. Климатические и физико-геологические данные для проектирования, Гос Комархитурастрой РУз, Ташкент, ТИПО им. Ибн-Сино, 28 (1997).
16. КМК 2.09.08-97 «Теплицы и парники», Министерство строительства Республики Узбекистан, Ташкент (1997).

17. КМК 2.04.05-97*, Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Архитектура периода O'zR, Ташкент, AQATM, 212 (2011).